

GENDER YONDASHUV ASOSIDA O'SMIR YOSHDAGI O'QUVCHILARDA O'QUV INTIZOMINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Mamatov Jasur

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093833>

Annotatsiya. Maqolada maktab o'quvchilarining gender yondashuv asosida o'quv intizomini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ijro intizomi, tartib intizom, ijobiy fazilatlar, yaxshi xulq, odob qoidalari.

Intizom masalasiga kishilik jamiyatining barcha davrlarida e'tibor bilan qarab kelingan. Negaki, kishilarning xulq-atvori, yurish-turishi, saviyasi, muomalasi jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solib turuvchi muhim omil bo'lib hisoblanadi.

Intizomning ajdodlarimiz tomonidan qo'llanib kelingan va bugungi hayotimizga singib ketgan "odob" ("adab", arabcha **إدب**) shaklidagi talqini insonning ma'naviy-axloqiy etukligini baholovchi mezondir¹. Shuning uchun ham odob deganda tarbiya (tarbiyali) tushunchasi anglanadi. Odob insoniy fazilat, kishi qadrini baland qiluvchi qimmatli sifatdir. U ta'lim-tarbiyaning mahsulidir. Aqlning suyanchig'i hisoblangan odob insonda shakllantiriladigan barcha ijobiy sifat, fazilatlarining asosidir. Shuning uchun ham shaxs tarbiyasiga uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ustuvor tarzda qaraladi.

"Odob bozorda sotilmas", "Odob aqlli kishi uchun ulug'lik va fazilatdir", "Odob yo'qning aqli yo'q", "Chiroyli xulq do'st orttiradi, yomon xulq esa yaqin kishilaringizdan uzoqlashtiradi" kabi maqol va naqlar bekorga aytilmagan. Shuning uchun ham tarixiy genezisi ("genezis", yunoncha genesis – sodir bo'lish, yuzaga kelish; rivojlanayotgan hodisalarni yuzaga kelishi hamda shakllanish jarayoni. Bizning misolimizda odob – o'quv intizomining genezisi) qadimiy, ayni paytda hozirgi kun maktabi hayotida o'quvchi odobi (intizomi)ni bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan maktab ta'limi bilan ayri holda tasavvur etib bo'lmaydi. Demak, insonda har ikkovi ham shakllangan taqdiridagina u barkamol shaxs sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Intizomlilikni talqin etish va uning mohiyatini ochib berishga asoslangan g'oyalar qadimdan ma'lum. Antik davr faylasuflari, tarixchilari tomonidan "intizom" tushunchasi asosan "yaxshi tartib, kelishilgan xatti-harakatlar" sifatida talqin qilingan.

Pedagogika ensiklopediyasi²da "intizom (disciplina – o'qitish, o'rgatish; qat'iy tartib) – o'zini tutishning ma'lum bir tartibi, tarixan qaror topgan qonun-qoida, ma'naviy qadriyatlarni odamlar tomonidan rioya etilishi" tarzida talqin qilingan.

Shu tartib-qoidalar jamiyat yoki ma'lum sinflar yoki alohida jamoat guruhlarining manfaati uchun o'rnatiladi. Intizom keng ma'noda talqin qilinib, uning yordamida jamoat tartib

¹ Tarbiya. Ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya. Tuzuvchi: M.N.Aminov. Mas'ul muharrir: A.Majidov. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010. – 528 b.

² Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.//Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. – 376 b.

qoidalari amalga oshiriladi. Intizom shunday vositaki, uning yordamida odamlar birligining qandaydir ichki birligiga erishiladi.

Tarbiyaga gender yondashish bu – gender omilining ko'p qirrali ta'sirini hisobga olishdan iborat bo'lib, bu xususiyatning bir necha jihatlari: biologik jins, jinsiy rol stereotiplari, jinsiy me'yorlar, gender rolning o'ziga xosligini o'z ichiga oladi. Biologik unsur bilan belgilanadigan psixologik va neyrofiziologik bilimlar o'g'il va qiz bolalarning o'ziga xos xususiyatlaridir. O'g'il va qiz, erkak va ayol shaxsining shakllanishi hamda rivojlanishida ijtimoiy muhit muhim omil hisoblanadi. "Gender", "gender farqlar", "gender differensiasiyasi" tushunchalarining ijtimoiy-madaniy tarkibiy qismlari zamonaviy ilmiy-tadqiqotlarning so'nggi yo'nalishlari bo'lib, o'quvchilar tarbiyasini rekonstruksiya (qayta qurish) qilish va gender differensiasiya shartlari bo'lib xizmat qiladi. "Tarbiyaning gender differensiasiyasi" tushunchasini "tarbiyaning jinsiy differensiasiyasi", "gender farqlarni hisobga olgan holda differensiasiyalash" va "tarbiyaning mazmuni, vosita, metodlarini o'g'il yoki qiz bolaning gender xususiyatlaridan kelib chiqib tanlash" tushunchalari mazmunida qo'llaniladi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'quvchilarda intizomni rivojlantirish keyingi vaqtlarda yuqori darajadagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy taraqqiyotning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu omillarni bosqichma-bosqich shakllantirishga katta e'tibor qaratilib, mazkur maqsadni ro'yobga chiqarish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan: o'smir yoshdagi o'quvchilarda o'quv intizomini rivojlantirishda gender yondashuvning o'ziga xos pedagogik-psixologik imkoniyatlarini tahlil qilish va takomillashtirish; o'smir yoshdagi o'quvchilarda o'quv intizomini rivojlantirishning ijtimoiy-perseptiv jihatlarini, tamoyillarini takomillashtirish; gender yondashuv asosida o'smir yoshdagi o'quvchilarda o'quv intizomi rivojlanganlik darajasini baholovchi mezonlarini aniqlashtirish; o'smir yoshdagi o'quvchilarda o'quv intizomini rivojlantirishning gender-pedagogik mexanizmlarini aniqlashtirish kabilarni o'z ichiga oladi.

"O'quv intizomi" atamasini quyidagicha talqin etish mumkin: xulq-atvor qoidalarini ongli bajarish asosida shakllangan shaxsning sifati, o'qishga ijobiy va mas'uliyatli munosabat, har qanday sharoitda belgilangan talablarga rioya qilgan holda o'z xulqini nazorat qilish; o'quvchilar intizom haqidagi umumiy qoidalarni bilishi, maktabda, uyda va jamoat joylaridagi tartib-qoidalarini anglash va ularga amal qilish; bu qoidalarga so'zsiz itoat qilish va astoydil bajarish; faol hayotiy pozitsiyaga, mas'uliyatga, hamdardlikka, jamoadoshlikka ega bo'lish.

O'smir yoshdagi o'quvchilarda o'quv intizomi rivojlanganligi quyidagilar bilan belgilanadi: o'quvchilarning jamoat joylarida, maktabda va shaxsiy xatti-harakatlari hamda xulq-atvorida intizomga qat'iy rioya qilishni tushunishi; o'qishda, bo'sh vaqtda jamoa talablari va mehnat intizomi qoidalarini bajarishga tayyorlik va unga ehtiyojni sezish; o'z xulqini nazorat qilish, jamoadagi umumiy intizomning buzilishiga olib keladigan boshqalarning axloqsiz xatti-harakati bilan kurashish.

Intizomli bo'lish motivining shakllanishi – bu belgilangan qoidalarga va xulq-atvorning ma'lum bir modeliga rioya qilishdan iborat. Lekin bu model xulq-atvorning barcha jihatlarini qamrab olmaganligini inobatga olgan holda shaxs o'zi uchun xayolan uni yaratadi. Bu model o'quvchi uchun tanish bo'lgan sharoitlarga hamda unda avvaldan shakllangan tasavvurlarga mos bo'ladi. O'quvchilarning xulq-atvori turli motivlarga asoslangan bo'lishi mumkin. Bu motivlarni 4 guruhga va bu guruhlarni asosida intizomlilikning to'rtta tipini ajratish mumkin.

1. Haqiqiy yoki ongli intizomlilik. U ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan motivlar: burch hissi, o'z bilimlarini amaliyotga tatbiq etishga intilish va umumiy maqsadga erishishga o'z hissasini qo'shish bilan belgilanadi. Yetuk motivatsiyaga ega bo'lgan o'quvchi o'qituvchining

talablarini jamoaviy zarurligi va shaxsiy ahamiyatligini anglaydi. Intizomli inson deb, har qanday sharoitda jamiyat uchun foydali bo'lgan xulq-atvoriga ega bo'lgan va har qanday qiyinchiliklar va noxushliklarga qaramay qat'iyat bilan bu intizomga rioya qilgan insonni atash mumkin.

2. Konform (taqlidiy) intizom belgilangan talablarga qanday munosabatda bo'lishni anglay olmagan va ko'p hollarda sinfdoshlariga taqlid qiladigan o'quvchilar uchun xarakterlidir. Ularning xulq-atvori barqaror bo'lmay ijtimoiy-psixologik omillar ta'siriga moyildir. Ba'zi o'quvchilarda intizom konform reaksiyalar ta'sirida, boshqalar uchun esa boshqa o'quvchilarning intizomga rioya qilish elementlarini o'z xulq-atvorida qaytarish orqali, uchinchi esa ongli ravishda axloqiy qoidalarga rioya qiladilar.

3. Pragmatik intizom o'zining xulq-atvori orqali imtiyozlarga, ustunlik va afzalliklarga ega bo'lishga intilishdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pragmatik intizom o'quvchilarda ko'p hollarda kattalar tomonidan ularning xatti-harakatlariga munosib baho berilmaganda namoyon bo'ladi.

4. Keskin intizomlilik shaxsni jazolanishdan yoki belgilangan talablarga rioya qilmaslik kabi negativ oqibatlardan qo'rqish natijasida namoyon bo'ladi. Buning sababi talablarning ijtimoiy ahamiyatini anglamasligidir va bu motivatsiya o'z navbatida intizomsizlik shakllanishiga olib keladi. Bunday intizom shaxsning shaxsiy sifatleri va rahbarlarning ishlash usuli xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Bunday yondashuvda xodim tomonidan belgilangan talablar noto'g'ri qabul qilinadi yoki umuman qabul qilinmaydi. U doimiy holda o'z xatti-harakatini oqlamoqchi bo'ladi, agar bu intizomsizlik unga foydadan ko'ra zarar bo'lsa ham u talablarga rioya qilishga harakat qiladi.

Intizomlilikning yuqorida sanab o'tilgan ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi tiplari bu sifat rivojlanishining past darajasini belgilaydi, chunki "jazolanishdan qo'rqish, manfaatni ko'zlash kabi vaziyatlarda intizomga ongli ravishda rioya qilinmaydi".

Bundan tashqari o'smir yoshdagi o'quvchilarda o'quv intizomini rivojlantirishda ijtimoiy xulq-atvorning quyidagi guruhleri mavjudligini nazarda tutish maqsadga muvofiq:

1. Me'yoriy xulq-atvor – ijtimoiy me'yorlarga mos, ko'pchilik insonlarga xos, atrofdagilar tomonidan ma'qullanadigan va moslashuv jarayoni oson kechadigan. Bundan xulq-atvor individual bo'lmasa-da, umuman, u adekvat, samaralidir. Matematik statistika nuqtai nazaridan, ko'p, ya'ni 50 foiz holatlarda uchraydigan vaziyatlar me'yor hisoblanadi.

2. Marginal ("chegara-me'yor") xulq-atvor ijtimoiy me'yorlarning eng quyi chegarasida bo'lib, u kengayib boradi va atrofdagilar noroziligiga sabab bo'ladi.

3. Nostandart ("nome'yoriy") xulq-atvor – ayni vaqtda jamiyatda qabul qilingan me'yorlardan tashqari. U ikkita asosiy shakllarda namoyon bo'ladi: kreativ (ijodiy) xulq-atvor – yangi g'oyalarni amalga oshiradi, me'yorlarni original tarzda, samarali ravishda o'zgartiradi, lekin ko'p hollarda atrofdagilarning qarshiliklariga uchraydi; deviant (og'ishgan) xulq-atvor – destruktiv yoki autodestruktiv, atrofdagilarning noroziligiga va ijtimoiy moslashmaslikka sabab bo'ladigan.

4. Patologik xulq-atvor – tibbiy me'yorlardan og'ishgan, aniq bir belgilar alomatlar shaklida namoyon bo'ladigan, shaxsning ish qobiliyatiga ta'sir etadi va serunumliligini pasaytiradi, atrofdagilarni xavotirga soladi.

Gender yondashuv asosida o'smir yoshdagi o'quvchilarning o'quv intizomini rivojlantirishda pedagogika talablaridan o'qitish va tarbiyalashning birligini hisobga olingan holdagi o'quvchiga shaxsiy-insonparvarlik yondashuviga asoslangan munosabatlar pedagogikasiga o'tish kuzatiladi.

O'quvchilarda o'zining xulqi, harakatlari uchun javobgarlik hissini tarbiyalashga intiluvchi o'qituvchi intizomlilik sifatlarining rivojlanish darajalari to'g'risida tasavvurga ega bo'lish lozim. Ularning mohiyati esa quyidagicha ta'riflanadi: me'yorlarga rioya qilish – axloqiy munosabatlar shakllanmagan, lekin intizomlilikning tashqi ko'rinishidan ko'chirib olinganligidagi daraja; axloqiy me'yorlarni bajarish – intizomlilik insonga bo'lgan hissiy munosabatdan kelib chiqqan holda subekt bilan faoliyatli bog'langan odamlar yoki yoqtirgan odamlarga bo'lgan qiziqish bilan shartlanadi; me'yorlarni odatdagidek bajarish – ahloqiy motiv bilan shartlanadi. Intizomlilik munosabat sifatida shakllangan; avtomatlashtirilgan xarakterlar katta rol o'ynaydi, lekin o'ta shaxsiy bo'lgan qiziqishlar xali ham ko'p hollarda xulqni belgilaydi; bir daqiqalik impulsiv istaklarni rad etish holatida intizomga bo'ysunish – intizomni boshqarib turuvchi burch hissi shakllangan; intizom – shaxsning tabiiy erkinligi sifatida, zaruriy shaxsiy qadriyatni o'ziga qabul qiladi; yuqori darajada axloqiy turg'un; shaxsning maqsadlari va qiziqishlari jamiyatning maqsadlariga moslashadi va insonparvarlik yo'nalishida tavsiflanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tarbiya. Ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya. Tuzuvchi: M.N.Aminov. Mas'ul muharrir: A.Majidov. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010. – 528 b
2. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.//Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. – 376 b.
3. "Umumiy Pedagogika" X.Ibraimov, M. Quronov. – Toshkent: 2023.
5. "Pedagogika tarixi" X.Ibraimov, M. Quronov, G. Ibragimova. – Toshkent: 2023.